

Panduan Wawancara Singkat (10–15 Menit) – Bahasa Indonesia

Ini adalah panduan untuk wawancara semi-terstruktur yang akan Anda lakukan setelah peserta menyelesaikan tugas dan kuesioner.

Pembukaan (± 30–60 detik)

“Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan singkat tentang pengalaman Anda menggunakan tool ini dan persona yang Anda buat. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 10–15 menit. Tidak ada jawaban benar atau salah; saya tertarik pada pendapat jujur Anda. Saya mungkin akan mencatat atau merekam audio (jika diizinkan) agar tidak ada hal penting yang terlewat.”

Q1 – Persona vs ekspektasi dan aspek yang mengejutkan (± 4–5 menit)

Q1. Kalau Anda memikirkan persona yang Anda buat tadi: seberapa mirip atau berbeda persona tersebut dengan apa yang awalnya Anda bayangkan tentang pengguna ini? Apakah ada aspek-aspek yang terasa baru atau mengejutkan bagi Anda?

Probe (digunakan seperlunya):

- *Bagian mana yang menurut Anda sesuai dengan asumsi awal Anda tentang pengguna ini?*
 - *Bagian mana yang berbeda dari yang Anda bayangkan sebelumnya?*
 - *Bisakah Anda memberi contoh konkret aspek yang terasa baru atau mengejutkan?*
 - *Mengapa aspek tersebut terasa mengejutkan bagi Anda?*
 - *Apakah kesamaan, perbedaan, atau hal-hal yang mengejutkan itu membuat persona terasa lebih realistis, kurang realistis, atau hanya berbeda saja? Mengapa?*
 - *Apakah ada elemen yang mengejutkan tetapi menurut Anda justru terasa tidak cocok atau tidak realistis?*
-

Q2 – Panduan menuju persona yang tidak familier (± 3–4 menit)

Q2. Menurut Anda, apakah tool ini membantu Anda untuk keluar dari gambaran “pengguna default” yang biasanya Anda bayangkan, dan menuju persona yang lebih tidak familier atau berbeda?

Probe:

- *Bisakah Anda menceritakan momen ketika tool ini mendorong Anda mempertimbangkan sesuatu yang baru tentang pengguna?*
 - *Kalau tool ini tidak memberikan saran/struktur seperti tadi, apakah menurut Anda Anda akan menghasilkan persona yang mirip atau berbeda?*
 - *Secara keseluruhan, apakah panduan tersebut membuat persona menjadi lebih baik, lebih buruk, atau hanya berbeda saja? Mengapa?*
-

Q3 – Penggunaan dan integrasi di masa depan (± 3–4 menit)

Q3. Bayangkan Anda sedang mengerjakan proyek atau studi yang nyata. Menurut Anda, bagaimana (jika sama sekali) tool ini bisa masuk ke cara kerja Anda yang biasa dalam memahami pengguna atau membuat persona?

Probe:

- *Dalam jenis proyek seperti apa Anda merasa pasti akan menggunakan tool ini?*
 - *Dalam situasi seperti apa Anda justru akan menghindari menggunakan tool ini?*
 - *Perubahan atau perbaikan apa yang Anda butuhkan agar merasa nyaman menggunakan tool ini di proyek nyata?*
-

Q4 – Penutup (± 1–2 menit)

Q4. Apakah ada hal penting tentang pengalaman Anda dengan tool ini atau dengan persona yang Anda buat yang menurut Anda belum sempat kita bahas?

Probe (jika perlu):

- *Apakah ada frustrasi tertentu atau hal yang sangat menyenangkan yang paling menonjol bagi Anda?*

